

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Cerro de Zapayan (Consumo)

Comunicación	Destinador	Destinatario	
	Preferencias audiovisuales 16,7% (Neutral)	Televisión soñada 13,3% (Positivo) Anhelos de la Comunidad 18,3% (Neutrales) Participantes 15,0% (Neutrales)	
	Oponente	Ayudante	
	Limitantes de Acceso 21,7% (Negativo) Tarifas de acceso 15,0% (Neutral)	No posee ayudantes	Poder

Encomillados

Preferencias audiovisuales 16,7% (Neutral) "Pues a mí me gustaría como que en la televisión presentaran más programas de deporte"	Destinador
Televisión soñada 13,3% (Positivo) "veo más que todo novelas o películas, pero últimamente casi no veo, pero me gustaría ver más deportes, películas" Anhelos de la Comunidad 18,3% (Neutrales) "Me gustaría una televisión con más cultura y más programas educativos, tanto como para niños como para adultos y menos La Rosa de Guadalupe." Participantes 15,0% (Neutrales) "Donde se incluyan, nuevos formatos o nuevos programas donde podremos encontrar de mejor forma que incluyan a los temas juveniles, culturales, también donde podamos encontrar una ruta de prevención hacia la mujer teniendo en cuenta que en la actualidad no contamos con muchas herramientas para poder defendernos ante posibles problemas y esto sería bastante interesante e importante "	Destinatario
Limitantes de acceso "hay inconsistencia con la señal de Claro o sea va y se viene, o sea yo la calificó meses atrás bueno, pero ahora en el momento va fatal" Tarifas de acceso "por el WiFi se paga 60 mil pesos, por el momento la señal de Claro esta falta y la de Movistar ni se diga"	Oponente
	Ayudante